

Les laboratoires urbains Looper comme plan pour la co-construction

Les différentes solutions co-conçues par les citoyens ont amélioré la qualité de vie et ont promu l'apprentissage mutuel.

▶ À **Bruxelles**, les habitants ont co-conçu des solutions à des problèmes de sécurité routière, et une école a amélioré la sécurité de ses élèves en fermant une rue à la circulation devant l'école le matin.

▶ À **Manchester**, les habitants du quartier de Brunswick ont proposé, co-conçu, et implémenté des mesures de modulation de la circulation, une fresque de rue, des plantations dans les rues, des paniers de végétaux locaux, et des panneaux et banderoles de bienvenue.

▶ À **Vérone**, des acteurs locaux ont collaboré afin d'améliorer la qualité de l'air et l'habitabilité des espaces urbains, et de réduire la pollution sonore. Ils ont également décidé d'implémenter des solutions à plus long terme, comme l'augmentation de la superficie des parcs existants en créant des forêts urbaines.

Voulez-vous savoir comment améliorer votre quartier grâce à Looper?

Pour de plus amples informations et pour l'accès aux lignes directrices détaillées de Looper, veuillez jeter un oeil à notre site: www.looperproject.eu

Sur le site, vous trouverez:

- ▶ Des lignes directrices détaillées pour la mise en place d'un processus de co-construction en utilisant des boucles d'apprentissage.
- ▶ Des lignes directrices sur les mesures participatives et la visualisation des données pour la qualité de l'air, le trafic, et la pollution sonore.
- ▶ Une base de donnée d'outils de co-conception.
- ▶ Les principaux enseignements sur les choses à faire ou à ne pas faire dans la co-construction, tirés de l'expérience des trois laboratoires urbains Looper.

Les partenaires suivants ont participé au projet Looper:

Ce projet a été soutenu par:

Comment nos enfants peuvent-ils se rendre à l'école en toute sécurité?

Où se trouvent tous les bus?

Comment faire connaître nos besoins et nos envies aux représentants de nos collectivités locales?

Comment en savoir plus sur ce dont la population locale a besoin?

Comment fournir de meilleurs services à moindre coût?

Vous posez-vous des questions similaires dans votre quartier?
Looper peut vous aider à y trouver des réponses.

Qu'est-ce que Looper?

Le **modèle Looper** consiste en un ensemble de méthodes et d'outils permettant de soutenir la co-construction au niveau local. Il s'appuie sur des «**boucles d'apprentissage**», qui associent les connaissances à la prise de décisions à l'échelon local. La **boîte à outils Looper** comprend des outils en ligne et hors ligne visant à favoriser les boucles d'apprentissage.

Le modèle et la boîte à outils ont été élaborés et mis à l'épreuve par trois **laboratoires urbains Looper** situés à Bruxelles, à Manchester et à Vérone. Tous ces éléments permettent de maintenir les gens «dans la boucle» et de «boucler la boucle», de façon à ce que les connaissances locales puissent déboucher sur des actions locales.

Le modèle Looper peut dès lors aider à trouver des solutions concrètes pour la qualité de l'air, l'atténuation du bruit, la sécurité routière, la sûreté, les espaces verts et pour d'autres questions relevant de la sphère publique.

Boucles d'apprentissage

Une **boucle d'apprentissage** vise à accroître au niveau local les connaissances et la créativité, qui permettent de transformer les problèmes en solutions. Chaque boucle d'apprentissage comporte trois grandes phases:

Détermination du problème
cerner le problème, mettre en place un suivi citoyen, visualiser et analyser.

La boîte à outils Looper

Mesurer, à l'aide des citoyens, en utilisant des outils peu coûteux, a aidé à améliorer la compréhension des problèmes et à mesurer l'impact des interventions.

Co-conception
définir des solutions possibles et décider de celles à retenir.

Une plateforme en ligne a visualisé les données collectées. L'impact des idées co-conçues sur la durabilité et sur les parties prenantes a été évalué à l'aide d'une analyse multiacteurs et multicritères (MAMCA).

Action et retour d'informations
apporter des améliorations concrètes (physiques ou sociales) et en suivre les effets.

Les citoyens ont co-conçu des solutions à l'aide d'outils en ligne permettant de générer des idées, ainsi que durant des ateliers. Les chercheurs ont fait de la sensibilisation active, et étaient impliqués dans des activités et des réseaux locaux.